

**Arquitetura com arquiteto: pequena introdução ao Ventorrillo de la Buena Vista
(Vila Serrana, Uruguai, 1946)**

Cláudia Piantá Costa Cabral

Arquiteta, Dra. em Arquitetura
Professora Associada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Rua Sarmiento Leite, 320, sala 201
Porto Alegre, RS – CEP 90050-170

Fone-fax: (51) 33 16 34 85
cabrafendt@terra.com.br

Arquitetura com arquiteto: pequena introdução ao Ventorrillo de la Buena Vista (Vila Serrana, Uruguai, 1946)

Resumo

“Esse foi um tempo feliz, antes dos dias dos arquitetos, antes dos dias dos construtores”. Com essa citação de Sêneca, Bernard Rudofsky inicia o que chamou de uma “história natural da arquitetura”, reservada a compreendê-la mais como a expressão dos modos de habitar humanos que como a arte de construir. Escrito em 1977, *The Prodigious Builders: notes towards a natural history of architecture with special regard to those species that are traditionally neglected or downright ignored* – ou, “os construtores prodigiosos, notas para uma história natural da arquitetura com especial atenção para aquelas espécies que são tradicionalmente negligenciadas ou francamente ignoradas” - era o desenvolvimento do anterior *Architecture Without Architects: a short introduction to non-pedigreed architecture*, em que Rudofsky havia armado um extenso, e fartamente ilustrado, panorama das formas edificadas e assentamentos produzidos pelo saber vernáculo. Os arquétipos primitivos da cabana, da casa na árvore, ou do ninho do pássaro, podem ser trazidos à lembrança com relação às pequenas construções de madeira, pedra, tijolo e palha que Julio Vilamajó (1894-1948) inscreveu na paisagem rural uruguaia em 1946. As arquiteturas de Vilamajó em Vila Serrana – Mesón de las Cañas e Ventorrillo de la Buena Vista - até poderiam constituir uma dessas espécies renegadas de Rudofsky. Em certo sentido, elas o são; fora dos círculos acadêmicos uruguaios, se não ignoradas, certamente são muito menos conhecidas que merecem. Mas apenas em certo sentido. Focalizando o Ventorrillo de la Buena Vista, esse artigo vai defender uma posição que precisamente contraria certa “naturalização” dos procedimentos compositivos que muitas vezes acompanha a interpretação de arquiteturas que aludem às formas ou recorrem aos saberes construtivos vernáculos.

Abstract

“That was a happy age, before the days of architects, before the days of builders.” With this quotation from Seneca, Bernard Rudofsky introduced what he called “a natural history of architecture”, intended to deal with architecture as the expression of a way of life rather than the art of building. Written in 1977, *The Prodigious Builders: notes towards a natural history of architecture with special regard to those species that are traditionally neglected or downright ignored* resumed the argument of Rudofsky’s earlier book, *Architecture Without Architects: a short introduction to non-pedigreed architecture*, in which he offered an extensive and richly illustrated overview of vernacular architecture. The archetypes of the primitive hut, the tree dwelling, or the bird’s nest can be brought to mind with respect to the buildings that Julio Vilamajó (1894-1948) raised with stone, brick, wood and straw in the Uruguayan countryside in 1946. The architectures of Vilamajó in Villa Serrana - Meson de las Cañas and Ventorrillo de la Buena Vista - might even be one of Rudofsky’s renegade species. In a sense, they are; outside Uruguayan academic circles, if not ignored, they are probably lesser known than they deserve to be. But just in a sense. Focusing on the Ventorrillo de la Buena Vista, this article sustains a position that precisely contradicts the “naturalization” of compositional strategies that is usually associated to the critic interpretation of those architectures which make use of vernacular forms or vernacular construction techniques.

Palavras-chave: Julio Vilamajó, primitivismo, madeira

Key-words: Julio Vilamajó, primitivism, timber

Arquitetura com arquiteto: pequena introdução ao Ventorrillo de la Buena Vista (Vila Serrana, Uruguai, 1946)

Fig. 1. Julio Vilamajó, Ventorrillo de la Buena Vista, Vila Serrana, Uruguai. Face norte, Fonte: Foto da autora, setembro de 2010.

“Esse foi um tempo feliz, antes dos dias dos arquitetos, antes dos dias dos construtores”. Com essa frase de Sêneca, Bernard Rudofsky inicia o que chamou de uma “história natural da arquitetura”, reservada a compreendê-la mais como a expressão dos modos de habitar humanos que como a arte de construir.¹ Escrito em 1977, *The Prodigious Builders: notes towards a natural history of architecture with special regard to those species that are traditionally neglected or downright ignored* – ou, “os construtores prodigiosos, notas para uma história natural da arquitetura com especial atenção para aquelas espécies que são tradicionalmente negligenciadas ou francamente ignoradas” - era o desenvolvimento do anterior *Architecture Without Architects: a short introduction to non-pedigreed architecture*, em que Rudofsky havia armado um extenso, e fartamente ilustrado, panorama das formas edificadas e assentamentos produzidos pelo saber vernáculo.²

As arquiteturas de Julio Vilamajó (1894-1948) em Villa Serrana até poderiam constituir uma dessas espécies renegadas de Rudofsky. Em certo sentido, elas o são; fora dos círculos acadêmicos uruguaios, se não ignoradas, certamente são muito menos conhecidas que merecem,

e essa é a primeira das razões pelas quais o seu estudo interessa a um seminário brasileiro sobre a arquitetura moderna. Mas apenas em certo sentido. Esse artigo vai defender uma posição que precisamente contraria certa “naturalização” dos procedimentos compositivos que muitas vezes acompanha a interpretação de arquiteturas que aludem às formas ou recorrem aos saberes construtivos vernáculos.³

Fig. 2. Ventorrillo de la Buena Vista, desde o sul, Fonte: El Arqa, n. 2, Dezembro 1991.

A aproximação ao caso de Vila Serrana deve começar por duas referências bibliográficas obrigatórias. A publicação da Faculdade de Arquitetura da Universidad de la República, coordenada por Aurelio Lucchini em 1970, *Julio Vilamajó, su arquitectura*, que oferece o primeiro panorama completo da obra de Julio Vilamajó, incluindo os projetos para Vila Serrana, realizados entre 1945-1947, e o número monográfico que a revista uruguaia *El Arqa* publica em 1991 sobre Vilamajó.⁴ Lucchini descreve a proposta de Vilamajó para Vila Serrana como uma abordagem capaz de relacionar arquitetura e meio ambiente manejando nexos geográficos e ecológicos, incorporando materiais e procedimentos de construção locais, e alcançando “caracterizar com rasgos de peculiaridade local as formas arquitetônicas”. Isso tanto pela escolha dos materiais - e a madeira tem aqui papel decisivo -, quanto pelo modo através do qual se organiza seu aproveitamento em obra.⁵ No número monográfico de *El Arqa*, Salvador Schelloto revê o caso de Vila Serrana segundo outras perspectivas, mas não deixa de aludir, inicialmente, à sua interpretação mais corrente e consolidada, que a conecta a uma idéia de arquitetura “vernácula”, deixada por ele propositalmente entre aspas:

“Uma leitura possível (proposta desde a visão historiográfica tradicional e mais aceita) é a do Vilamajó que encontra e propulsa a ‘autenticidade’ em arquitetura, em um contexto mundial ainda confuso, mas que já então começava a orientar as hostes do mal chamado ‘Movimento Moderno’ de sua versão mais ‘dura’ para o regionalismo e a experimentação de uma nova linguagem, esforço dirigido a definir uma arquitetura ‘vernácula’, da mão dos

escandinavos, dos ingleses, dos emigrados europeus nos Estados Unidos e seus êmulos locais, etcétera. Não parece a melhor nem a mais atrativa.”⁶

Esse comentário deve ser lido tendo em mente a imagem do Ventorrillo de la Buena Vista. Os arquétipos primitivos da cabana, da casa na árvore, ou do ninho do pássaro, podem ser trazidos à lembrança com relação a essa pequena construção de madeira, pedra, tijolo e palha que Vilamajó inscreveu na paisagem rural uruguaia em 1946. Como a direção que toma Schelotto no desenvolvimento do artigo o conduz a examinar menos a arquitetura do Ventorrillo que a expor Vila Serrana como empreendimento urbanístico e projeto social e econômico, aspecto esse ao que caberá oportunamente retornar, de momento interessa mencionar a implicância que devota para com a palavra “vernáculo”, registrada em nota: “Sempre me pareceu especialmente repudiável o termo. Uso aqui apenas como travessura literário-arquitetônica”.⁷ Ainda que Schelotto não torne explícitas as razões do repúdio - mesmo porque, como dito, não se dedica especificamente às construções de Vilamajó em Vila Serrana -, ele deixa perguntas sobre a mesa, e de certo modo, coloca em suspenso a interpretação corrente. Admitidas as conotações primitivas do Ventorrillo, até que ponto a adjetivação regionalista e o elogio da autenticidade dão verdadeiramente conta do problema, em todas as suas dimensões?

Paul Oliver, na introdução à *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World*,⁸ reconhece as dificuldades para definir o objeto de estudo da enciclopédia - o que é arquitetura vernácula - apesar do interesse que o tema suscitou ao longo do tempo, inclusive entre os arquitetos modernos, seja como fonte eventual de inspiração ou como *rappel a l'ordre*.⁹ As definições possíveis, que envolvem uma gama de expressões aparentadas - tais como arquitetura autóctone, arquitetura anônima, arquitetura popular -, parecem encontrar um fundo comum apenas através da comparação com a arquitetura em tanto que atividade regulada, da ciência ou da arte de construir. Tal como também postula Rudofsky, apenas sobre uma oposição entre o primitivo e o cultivado é que de algum modo se constitui um plano de referência comum para o que se convencionou chamar arquitetura vernácula.¹⁰

Na visão de Rudofsky, aquilo que chamamos de habitação “primitiva” corresponde de fato à habitação “governada por fatores ecológicos”, argumento que trata de demonstrar através de numerosos exemplos, que vão da caverna pré-histórica a tendas e cabanas ainda hoje habitadas. A arquitetura vernácula deve a sua surpreendente permanência e longevidade - explica Rudofsky - “à constante redistribuição de um conhecimento duramente conquistado, canalizado em *reações quase instintivas ao mundo exterior*.”¹¹ Na visão de Oliver, satisfazendo as demandas do lugar, construções vernáculas em distintas partes do planeta podem apresentar soluções estruturais semelhantes; relacionadas ao contexto ambiental e aos recursos disponíveis, lançando mão das tecnologias tradicionais, “*todas as formas de arquitetura vernácula estão construídas para atender*

necessidades específicas, acomodar valores, economia e forma de vida das culturas que as produzem.”¹² Esses argumentos sugerem uma espécie de determinismo ecológico, subentendido na noção de arquiteturas que, ao parecer, emergem naturalmente do lugar como respostas instintivas, quase inevitáveis.

Fig. 3. Julio Vilamajó, Ventorrillo de la Buena Vista desde o acesso sul, Fonte: Foto da autora, setembro de 2010.

Quase ao mesmo tempo em que Rudofsky colecionava suas arquiteturas anônimas, Joseph Rykwert estruturava sua investigação sobre a atração pelo “primitivo” em arquitetura, chamando atenção para a necessidade de reconhecer esse conceito como dotado de uma historicidade própria. Mesmo identificando nesse processo diferenças notáveis (do princípio construtivo que representa a cabana primitiva do abade Laugier ao princípio moral da cabana de Rousseau, do templo primitivo de Corbusier à cabana caraíba de Semper, etc.), Rykwert vai encontrando certas idéias recorrentes. Uma delas é a que se desprende da posição de Adolf Loos em 1909, expressa no ensaio “Arquitetura”. Loos relata sua visita a uma vila na montanha, às margens de um lago; onde o camponês construiu uma casa para si, sua família e seu gado, e foi bem sucedido, como foram bem sucedidos seu vizinho e seu ancestral, ali fracassou o arquiteto; “por que todo o arquiteto” – pergunta Loos – “seja bom ou mau, fere as margens do lago?”¹³ Como destaca Rykwert, o argumento de Loos pressupõe a idéia de “uma sabedoria oculta, secular, telúrica, que é vedada ao civilizado”, e que é acessível apenas ao “primitivo”.¹⁴

Essas visões coincidem em afirmar a existência de um saber instintivo presente nas formas construtivas autóctones, que tem que ver precisamente com o desconhecimento formal do ofício da arquitetura (e de sua temporalidade histórica), e com o conhecimento prático e imediato do lugar (e sua temporalidade circular). O vernáculo e suas conotações primitivas se definem como oposição ao cultivado, ao artificial. Mas a experiência de Vilamajó em Vila Serrana parece inscrevê-lo em uma certa tradição culta latino-americana, que certamente contem o hotel Llo Llo de Alejandro Bustillo em Bariloche (1939) e o hotel do Parque São Clemente de Lúcio Costa em Nova Friburgo (1944-1945), conforme demonstrado respectivamente por Martha Levisman e Carlos Eduardo Comas, que como mínimo, problematiza esse relato.¹⁵

Vila Serrana

Fig. 4. Vila Serrana. Ventorrillo no alto e Mesón de las Cañas embaixo, Fonte: Foto da autora, setembro de 2010.

Em dezembro de 1945, Vilamajó foi designado diretor geral do Plano de Urbanização de Vila Serrana, a ser executado em área pertencente ao departamento de Lavalleja (o equivalente a estado no sistema brasileiro), a 140 km de Montevideo, e portanto da costa. Uma sociedade anônima constituída por políticos e investidores – Villa Serrana S.A. - adquiriu parte dos territórios concedidos em 1769 pelo governador de Montevideo a Francisco Pérez Fontán, a fim de fracioná-los para a construção de casas de temporada. Vila Serrana foi concebida como local de descanso e veraneio, e nesse sentido, como um destino turístico interior, alternativo à vocação praiana da costa uruguaia. O encargo pode ser considerado simétrico ao que aceitou Antoni Bonet em

Portozuelo também em 1945, com a urbanização de Punta Ballena e a construção da famosa hospedagem La Solana Del Mar (1946).¹⁶ Tratava-se, em ambas situações, de aproveitar os recursos naturais existentes e capitalizar os valores paisagísticos dos respectivos lugares, com a diferença de que Bonet, com o mar a um dos lados, consolidava a tendência de exploração balneária que até hoje caracteriza a inserção turística de Uruguai na região sul da América. A tarefa de Vilamajó, em compensação, era planejar um povoado de montanha num país cujo relevo se caracteriza justamente por sua escassa altitude.¹⁷

Schelotto correlaciona a criação de Vila Serrana às condições econômicas extremamente favoráveis do Uruguai no segundo pós-guerra, e à existência de uma estrutura jurídico-administrativa pioneira, instituída pela chamada “Ley de Centros Poblados” de 1946-1948. Através dessa norma, se planeja uma urbanização turística ou de temporada, favorecida pela difusão do automóvel e por um mercado emergente, capaz de absorver ofertas diversificadas de lazer. Em termos econômicos, uma operação que articula atores privados e marcos de regulação pública, concebida para ser altamente rentável e para tirar proveito da irreprodutibilidade da oferta.¹⁸

A visão retrospectiva que oferece Schelotto sobre Vila Serrana é bastante precisa, e renovadora, quanto à essência do encargo assumido por Vilamajó. Schelotto destaca a presença de certa “tintura utópica”, na busca do clima ideal, da paisagem privilegiada, do isolamento geográfico, da ausência de conflitos, do ideal de evasão e suas relações com o naturalismo romântico do século XVIII. Mas ele não deixa a menor dúvida sobre a real inserção econômica e social de Vila Serrana num tempo presente, que precisamente caracteriza tais construções de áreas de lazer em cenários naturais e intocados como empreendimentos modernos: “a nostalgia da natureza é uma consequência indesejada, entre tantas, do tempo social dominado pela racionalidade capitalista.”¹⁹

Em que pese a singularidade de Vila Serrana como lugar, urbanizações em meio à natureza, como reversos da metrópole, são fenômenos regulares, universais. A operação econômica é moderna, em tanto que provocada por modos de vida urbanos que conduzem ao desejo de retornar à natureza perdida, bem como porque dependente de certa capacidade de movimento civilizada, da disponibilidade de estradas e automóveis, ao interesse do capital imobiliário em mover-se para fora da cidade. O seu sentido econômico e cultural só pode ser apreendido diante dessa constatação, de que a sua condição de existência é dependente da condição metropolitana, portanto, moderna. Podemos falar aqui de cenários alternativos ao asfalto, ao concreto, à fumaça; certamente não de mundos alternativos.

Mesmo porque até hoje, o modo de chegar a Vila Serrana é o automóvel privado. Distante 25 km de Minas, a capital do departamento de Lavalleja, Vila Serrana está localizada sobre as chamadas Serranías del Este, formação geográfica que se eleva paralelamente à costa oceânica uruguaia, e que constitui a fonte e a divisão de duas bacias hídricas, Rio Negro ao norte e Laguna Merin ao

sudoeste.²⁰ Vilamajó, segundo consta, percorreu exaustivamente a zona e escolheu o lugar de implantação entre os cerros Guazubirá e Bella Vista. Aurelio Lucchini descreve a abordagem profissional, e metodologicamente claríssima, de Vilamajó para conceber o plano urbanístico e paisagístico de Vila Serrana, que nunca chegaria a ser integralmente realizado. Para atender ao estabelecido pela referida lei de centros e povoados de 1946, Vilamajó precisou elaborar uma extensa base documental, reunindo informações técnicas detalhadas sobre a existência de águas superficiais e subterrâneas, recursos minerais e agrícolas dos solos, possibilidades de cultivo, levantamentos topográficos, análises agrônômicas, dados pluviométricos etc., como conjunto de requisitos para comprovar as condições de subsistência dos povoados projetados.²¹ Além disso, como relata Lucchini, Vilamajó registrou em fotografias “o mosaico total da região e seus panoramas peculiares”, em seus aspectos geológicos e diversidade vegetal, fixando, além das características agrícolas das terras, as características visuais das espécies – formas, cores, texturas, etc.²²

Fig. 5. Vila Serrana, plano de Vilamajó, Fonte: Aurelio Lucchini, Julio Vilamajó, su arquitectura. Montevideo: Universidad de la República, 1970.

A observação profunda e sistemática das condições do lugar lhe servirá para fundamentar estratégias de desenho adaptativas: o traçado de caminhos que aderem às direções originais das curvas de nível, a valorização dos melhores pontos de observação, a implantação dos sete bairros propostos, Los Romerillos, Las Vistas, La Leona Alta, La Leona Baja, El Prado, Colmenar de Abajo e Las Cuestas, segundo a estrutura topográfica do lugar.²³ Mas também lhe servirá para

introduzir, em combinação aos existentes, elementos transformadores. Em favor de uma concepção pictórica de paisagem que não vê razão para limitar-se às condições nativas, Vilamajó define trajetos a arborizar, e recomenda expressamente: “em geral, as espécies de árvores a plantar deverão diferir em sua cor das plantas silvestres existentes”; deverão preferencialmente dar flores vermelhas e amarelas, para “agregar ao existente um novo colorido”, e permitir que “este colorido seja o mais vivo possível.”²⁴

Vila Serrana além de tudo materializa convicções próprias de Vilamajó, desenvolvidas anteriormente na forma de projetos e escritos,²⁵ e presentes no texto de sua conferência sobre urbanismo para as cidades do interior de 1947.²⁶ Numa visão informada, mas independente de ortodoxias, Vilamajó toma abertamente o partido do urbanismo modernista: “a concepção independente da conformação dos espaços exteriores com o alinhamento dos traçados feitos sobre o solo para circular” – afirma – “é uma das conquistas mais importantes do urbanismo aplicado às cidades”.²⁷ Mas a seguir propõe a recuperação da idéia de bairro, e de seu papel nas diferentes escalas de intervenção, muito antes que o casal Smithson provocasse a velha guarda do CIAM em 1953 com a sua contestação da Carta de Atenas com base em uma nova articulação “casa-rua-bairro-cidade”. Vilamajó desenvolve uma argumentação em favor da idéia de “bairro” como elemento de agregação primário da cidade: “a unidade ou elemento primário se nos apresenta em uma cidade na forma do bairro”; e portanto é necessário “examinar o bairro desde o ponto de vista de suas relações humanas”. Isso não significa que cada bairro seja uma organização auto-suficiente, porém significa “uma maneira de compor, começando por pequenos valores e logo chegando a grandes, que são a cidade total em seus aspectos de entidade em si mesma, e com relação ao departamento, à região, ao país”.²⁸

Na proposta de Vilamajó para Vila Serrana, as parcelas destinadas a loteamento e fixação de vivendas localizam-se sobre as cotas médias, evitando as zonas mais baixas de toda a área, mantidas como agrestes, e também as zonas altas, reservadas à criação de bosques. A preservação de zonas naturais, a idéia de partilhar as zonas habitadas nos sete bairros, os traçados sinuosos que se combinam a uma implantação ordenada das vivendas, constituem um modelo de ocupação vantajoso sob diversos aspectos, mas sobretudo pela inventiva combinação de certa dispersão da presença construída sobre o cenário natural com a capacidade de geração de núcleos identificáveis. A organização em bairros discretos é uma estratégia evidente de dispersão, contribuindo para minimizar a presença da ocupação humana na paisagem. Também se adapta mais facilmente à geografia; é maleável como um pano que pode ser estendido sobre a terra para tomar a forma do cerro, fazendo coincidir os bairros com as zonas favoráveis, e deixando que entre esses aflorem livres as parcelas agrestes. Mas ao mesmo tempo, cada bairro revela-se no desenho como unidade, como elemento visível sobre o território.

Vila Serrana nunca chegou a completar-se segundo os planos de Vilamajó, que já havia decidido abandonar a direção dos trabalhos pouco antes de sua morte, em 1948. Decisões comerciais da sociedade proprietária reduziram drasticamente a área original, suprimindo as zonas destinadas a usos rurais e comprometendo a previsão de subsistência do povoado presente na concepção inicial. Passado o período econômico favorável, o empreendimento malogra diante da competição da costa como destino de férias.²⁹ Apesar de tudo, Vila Serrana adquire existência como conjunto, através do traçado de Vilamajó, e através das duas únicas construções que ali inseriu, na descida oriental do cerro Guazubirá em direção ao vale ocupado pelo lago: o hotel Mesón de las Cañas (1947), e o albergue e restaurante Ventorrillo de la Buena Vista (1946).

Ventorrillo de la Buena Vista

Fig. 6. Ventorrillo de la Buena Vista, planta de conjunto, Fonte: Aurelio Lucchini, Julio Vilamajó, su arquitectura. Montevideo: Universidad de la República, 1970.

“Vilamajó estudou com carinho especial este problema arquitetônico” - diz Lucchini a respeito dessas construções – “preocupando-se não como se fossem obras enormes, o que não eram, mas como se fossem importantes, o que sim eram.”³⁰ O Ventorrillo de la Buena Vista é de fato um pequeno conjunto de construções, cuja composição compreende três corpos distintos, associados pela estratégia de implantação, por plataformas definidas por arrimos de pedra e pelo desenho dos espaços abertos adjacentes. O conjunto se distribui segundo três cotas principais; o acesso se faz pelo sul, e o caminho descende da cota mais alta, no alto do cerro, chegando a uma zona intermediária, onde se desenvolve um largo de piso de terra, em parte definido por aflorações de rocha existentes, em parte consolidado por arrimos executados em pedra natural. O desenho do

largo favorece a manobra dos veículos e limita uma possível zona de estacionamento, que somada ao gramado e horta adjacentes, se insere como uma cunha entre duas alas em ângulo conformadas pelas construções.

O elemento dominante da composição é o salão restaurante. Localizado sobre a cota intermediária, é também a peça chave de toda a implantação; girado ao norte em sua face posterior, arma a relação entre o pátio de chegada e o acesso visual ao vale, o panorama cenográfico para o qual se dirige toda a composição. O pequeno restaurante é a construção especial, que se converte na arquitetura emblemática não só do conjunto como de toda Vila Serrana, e que se reconhece propriamente como o Ventorrillo – a palavra é o diminutivo de *ventorro*; em português, taberna ou tasca onde se servem comidas populares (razão pela qual aqui, para facilitar, usaremos Ventorrillo como sinônimo do restaurante, e não de todo o conjunto).³¹

Os demais corpos são dois pavilhões de planta retangular e cobertura em duas águas, entre os quais se repartem os serviços básicos e os dormitórios do albergue. Uma dessas barras se localiza na cota mais alta, com uma sala comum e quatro dormitórios; a segunda barra está sobre a cota mais baixa, com os serviços e outros quatro dormitórios, e está alinhada com o Ventorrillo no que concerne à fachada sudoeste, que dá para o largo de acesso. Nessas duas barras em que se organiza o albergue, todos os espaços são acessíveis através do beiral com estrutura de madeira, que em ambas as situações, acompanha as edificações no sentido de maior comprimento, na face que se abre para as melhores visuais do vale, a nordeste na barra superior e a noroeste na inferior.

Ao mesmo tempo em que reconhece e aproveita as condições naturais do terreno, e como no caso da proposta de urbanização, partindo e distribuindo os corpos edificados, é capaz de fazê-los aderir com facilidade à topografia do cerro, Vilamajó também potencializa, artificialmente, a partir de recursos arquitetônicos estudados, as condições específicas do lugar. Isso é muito claro no caso da implantação. O Ventorrillo e a barra inferior do albergue, na cota mais baixa, se dispõem sobre duas plataformas interligadas por escadas, conformadas por muros de pedra, que são executadas por Vilamajó como elementos regulares, como amplos terraços que se abrem ao panorama do vale. Embora favoravelmente inseridos com relação às curvas de nível, são planos de borda reta em meio ao contorno sinuoso das curvas naturais, que não procuram esconder uma operação de reconstrução também à escala paisagem, habilitada a redefinir o perfil do cerro para favorecer a ocupação humana.

De certo modo, o uso da madeira na construção do Ventorrillo, vital para o resultado final do conjunto, tem um sentido semelhante, do artifício técnico e compositivo, que sabe valer-se daquilo que encontra, dos elementos que a natureza e o lugar oferecem, mas para organizá-los segundo

modos próprios e novos. Conforme amplamente destacado em todas as apreciações de que se dispõe sobre Vila Serrana, Vilamajó concebeu esses edifícios a partir de materiais e técnicas construtivas locais: arrimos e muros de pedra natural, alvenarias de tijolo, estruturas de madeira de eucalipto, coberturas *quinchadas*. O nome vem da palavra *quincha*, de origem quéchua, que significa tela ou armação sobre a qual se firma um teto ou parede de palha. A origem desses procedimentos reflete a mestiçagem construtiva entre as tradições europeias e as técnicas locais derivadas de tradições indígenas, como o sistema de confecção de tetos de palha, ou *quinchados*, usados no Uruguai e na Argentina.³² Também se celebra a capacidade desses materiais autóctones e procedimentos construtivos comuns para afiançar nexos formais entre os edifícios, e destes com a paisagem natural.³³

Fig. 7. Ventorrillo de la Buena Vista, fachada leste, Fonte: Foto da autora, setembro de 2010.

Mas efetivamente, os usos que Vilamajó faz das possibilidades técnicas e compositivas desses materiais variam de uma situação à outra, e a madeira tem, nessa variação, um papel fundamental. Nas duas alas de albergue, a presença da madeira é relativamente acessória; ela é usada na estrutura de armação dos telhados e nas toras de eucalipto que sustentam o beiral. Nessas duas edificações predomina o muro maciço de alvenaria, perfurado apenas pelas portas dos dormitórios e por pequenas janelas dispostas à altura do plano visual de um ocupante sentado. Esses são blocos mais retraídos com respeito ao entorno; do seu interior, a paisagem se observa através de recortes, de quadros específicos definidos pelos marcos de portas e janelas. Esse recolhimento tem seguramente seu interesse para as boas condições de habitabilidade

dessas edificações, contribuindo para aumentar a sua inércia térmica e capacidade para enfrentar as baixas temperaturas da região; elas não apenas se executam com materiais do lugar como estão próximas dos modos tradicionais através dos quais sempre se arranjam esses materiais, tendo em vista clima e recursos disponíveis.

Outra coisa é o Ventorrillo. Aqui a madeira contribui decisivamente, tanto do ponto de vista figurativo – na evocação do arquétipo da cabana, na conotação simbólica de construção primitiva, na sugestão de rusticidade que interessa ao caráter do encargo –, quanto contribui decisivamente para uma concepção moderna de espaço, que se introduz, também, através de uma relação particular com a paisagem. Apesar da identidade dos materiais, a arquitetura do Ventorrillo vai caracterizar-se por uma condição oposta a das outras duas construções, de máxima exposição e abertura ao entorno circundante, e é justamente o emprego da madeira na estrutura de sustentação do salão o que viabiliza essa concepção espacial distinta.

Fig.8. Ventorrillo, vista do interior, Fonte: Foto da autora, setembro de 2010.

O Ventorrillo está assentado sobre uma plataforma regular, definida por arrimos de pedra natural, que forma um primeiro terraço de borda ortogonal apontando a oeste, desde o qual se tem acesso ao salão restaurante. Com relação à face sudoeste, enfrentada ao largo da chegada, o Ventorrillo em princípio dá continuidade à geometria da barra vizinha do albergue, e ao predomínio da parede maciça de alvenaria, que ajuda a conter o vento frio que sopra dessa direção (*pampero*); no canto interno desse lado mais fechado se encaixa a parte de serviço, com porta independente para o exterior. Porém, Vilamajó introduz um giro nessa planta, mediante o qual o salão

restaurante passa a formar um ângulo de 45° com relação ao volume do albergue e à plataforma de chegada, posicionando-se frontalmente a norte, onde se abrem as visuais do vale e do lago. O arrimo de pedra acompanha o giro da planta, e sobre essa base se levanta uma estrutura executada totalmente com toras de eucalipto de aproximadamente 10 cm de diâmetro. Sobre ela se faz o quinchado, fixando maços de palha com arame a um ripado de eucalipto que descansa sobre a estrutura principal do telhado. São comuns quinchados de quatro ou duas águas; Vilamajó fez um telhado de duas águas, mas usou o quincho nas quatro fachadas, aproveitando as variedades possíveis da técnica: quincho “escalera” e quincho “escama”. O primeiro se caracteriza pela forma escalonada, que deixa entrever as capas de maços de palha, e é utilizado na fachada oeste, num avanço da cobertura sobre o acesso, e no frontão da fachada leste. O quincho escama é usado nas duas águas do Ventorrillo, e também no albergue. Essa é a forma mais elaborada e duradoura da técnica, onde a superfície não está dada pelo comprimento da palha, mas sim pelo corte transversal da mesma.³⁴

Fig.9. Ventorrillo, vista do interior, Fonte: Foto da autora, setembro de 2010.

Tais armações são estruturas convencionais na região, mas essa se distingue das outras pelas intenções que Vilamajó vai associar ao compromisso inicial de todas elas, a competência para sustentar o telhado. Aqui a estrutura de toras de eucalipto está projetada para liberar as três faces do salão restaurante de qualquer função portante, e incorporar 180° de vista panorâmica do vale e do lago através de uma esquadria contínua. E também está projetada para sustentar o deck de madeira que se lança para além da base de pedra em toda a face norte, suspenso sobre a descida do cerro, e que é parte integrante do espaço interno do salão. O sistema de Vilamajó organiza uma linha de sustentação interior e outra exterior, a ambos lados do deck, de modo que estas se apóiam mutuamente para melhorar a rigidez da estrutura. Os pilares são toras de eucalipto dispostas duas a duas, inclinadas entre si como se formassem um “V”; nos pares interiores esse “V” é perpendicular à fachada norte; na linha exterior os pilares se dispõem paralelos à fachada e levemente inclinados para fora. Os pares interiores formam entre si um ângulo aberto para cima, na direção em que encontram as terças; os pares exteriores, ao contrário, se abrem ao tocar o chão. Cada par interior está sujeito por duas toras de eucalipto funcionando como vigas, que no outro extremo, se fixam também à cabeça de dois pilares exteriores.

Para o observador que sobe desde o vale, o Ventorrillo se assoma na encosta do cerro, projetando-se sobre uma formação rochosa que aflora em meio à vegetação. A base de pedra organiza esse material natural, que a terra próxima oferece, na forma regular do muro, fixando o plano em negativo sobre o qual se destacam a faixa transparente das esquadrias, as armações de eucalipto e as texturas das palhas. Tudo se integra à paisagem, tudo parece ter estado sempre ali.

Mas apenas parece. Vila Serrana é moderna como operação; o Ventorrillo é moderno como programa, no espaço interior concebido como mirador panorâmico que converte a paisagem em cenário, e é moderno como atitude diante do projeto, que recorre à tradição vernácula não para através dela legitimar-se, mas como escolha racional, que aproveita o que lhe interessa e descarta o que não precisa. O uso da madeira, a exploração de suas conotações primitivas e autóctones, é uma escolha ao mesmo tempo técnica e figurativa de Vilamajó, e não uma resposta natural às forças telúricas de uma natureza intocada, fixada de antemão pelo gênio do lugar. Se a idéia de primitivismo se aplica, ela precisa ser compreendida não como alguma classe de determinismo ecológico (que ao fim de contas, pode chegar a ser um conceito tão redutor quanto o determinismo funcionalista que pretende superar), mas como operação artística, como sofisticação intelectual que está para os modos de vida primitivos de Rudofsky assim como o grafismo primitivo de um Joaquín Torres García, em suas “maderas constructivas”, está para os motivos pré-colombianos.³⁵

Nota: Apesar de declarado Monumento Histórico Nacional em 1979, o Ventorrillo de la Buena Visa sofreu um processo de abandono e decadência, associado à crise de Vila Serrana como empreendimento. No artigo publicado na revista Projeto em outubro de 1987, Mariano Arana alertava para a carência de manutenção desses edifícios, que fazia “temer sua iminente ruína”. Recentemente, no marco do Programa de Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos Estratégicos, Préstamo MINTURD-BID, realizou-se um chamado à licitação pública para a apresentação de propostas de recuperação deste equipamento para sua posterior exploração, em regime de concessão por um prazo de cinco anos, com opção a mais cinco. Em setembro de 2009 a obra se entregou por licitação pública a Andrés Vignale. Os trabalhos de restauração do Ventorrillo estão em andamento, com previsão de conclusão em 2010.

Notas

¹ No original: “That was a happy age, before the days of architects, before the days of builders. Seneca (c. 4 B.C-A.D. 65)”. Bernard Rudofsky, *The Prodigious Builders: notes towards a natural history of architecture with special regard to those species that are traditionally neglected or downright ignored*. New York, Londres: Harcourt Brace Jovanovich, 1977, p. 9.

² Bernard Rudofsky, *Architecture without Architects: a short introduction to non-pedigreed architecture*. New York: Doubleday, 1964.

³ O trabalho nesse sentido se soma a uma visão melhor calibrada do problema, que tem emergido através de estudos recentes sobre as relações entre a arquitetura moderna brasileira e as fontes vernáculas. Ver por exemplo: Cecilia Helena Godoy Rodrigues dos Santos; Ana Gabriela Godinho Lima. *Raiz amarga: tradição vernácula da arquitetura moderna*. In: *II DOCOMOMO Brasil N-Ne, 2008, Salvador – Bahia. Desafios da preservação: referências da arquitetura e do urbanismo modernos no Norte e Nordeste*. Salvador, Bahia: FAU – Universidade Federal da Bahia, 2008; atente-se também para as interpretações de Renato Anelli, Carlos Comas e Zeuler Lima sobre a obra de Lina Bo Bardi, em *Arqtexto* n. 14 – *Moderno Eclético I*, 2009.

⁴ Aurelio Lucchini, Julio Vilamajó, *su arquitectura*. Montevideo: Universidad de la República, 1970 (reimpressão em 1991); Julio Vilamajó, *Contratemplos Modernos*. *El Arqa*, v. 1, n. 2, Dezembro 1991.

⁵ Lucchini, op. cit., p. 199.

⁶ Salvador Schelotto, “Volver”, *El Arqa*, Dezembro 1991, p. 44.

⁷ Schelotto, op. cit., p. 47.

⁸ Paul Oliver, (ed.), *Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

⁹ Ver por exemplo os estudos de Joseph Rykwert sobre as relações entre os “renovadores” da arquitetura, de Vitruvio a Le Corbusier, e o interesse pelo primitivo em arquitetura, como expressão de sua quinta-essência. Joseph Rykwert, *A casa de Adão no paraíso: a idéia da cabana primitiva na história da arquitetura*, São Paulo: Perspectiva, 2009.

¹⁰ A determinação das origens da palavra, derivada do latim *vernaculus* – nativo – e a analogia lingüística reforçam esse entendimento; o vernáculo se aplica ao dialeto local ou regional, à língua comum, em oposição à língua culta. De qualquer modo, interessa aqui menos abarcar os significados da palavra que seu entendimento e aplicação por parte da cultura arquitetônica.

¹¹ Rudofsky, op. cit., p. 13. O grifo é meu.

¹² Oliver, op. cit., p. xxiii.

¹³ Rykwert, op. cit., p. 20.

¹⁴ Rykwert, op. cit., p. 21.

¹⁵ Sobre o Hotel do Parque São Clemente de Lúcio Costa ver: Carlos Eduardo Dias Comas, *Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-1945*, Tese de Doutorado, Universidade de Paris VIII – Vincennes – Saint Denis, 2002, pp. 264-270; sobre o LLao Llao de Alejandro Bustillo ver: Marta Levisman de Clusellas, “Alejandro Bustillo e o Estilo Bariloche”, *Arqtexto* n. 14, 2009, pp. 36-51. Sobre o tema do hotel de montanha na arquitetura latino-americana recomenda-se ainda: Marta Peixoto, “Lugares de vilegiatura, caminhos sul-americanos”, *Arqtexto* n. 14, 2009, PP. 52-91.

¹⁶ Ernesto Katzenstein; Gustavo Natanson; Hugo Schwartzman. Antonio Bonet. *Arquitectura y Urbanismo en el Río de la Plata y España*, Buenos Aires: Espacio Editora, 1985, p. 35-50.

¹⁷ O ponto mais alto de Uruguai é o Cerro Catedral, com 514 m.

¹⁸ Schelotto, op. cit., p. 45.

¹⁹ Schelotto, op. cit., p. 45-46.

²⁰ Graciela Martínez Diaz. *Villa Serrana entre el abandono, la rapacidad y la cautela. Destinos alternativos para un paisaje natural-cultural*. In: *Forum UNESCO University and Heritage 10th International Seminar*

“Cultural Landscapes in the 21st Century”, Newcastle-upon-Tyne, 11-16 Abril 2005. <http://www.conferences.ncl.ac.uk> (Setembro, 2010)

²¹ Lucchini, op. cit., p. 200.

²² Lucchini, op. cit., p. 201.

²³ Lucchini, op. cit., p. 202.

²⁴ Julio Vilamajó, descrição dos trabalhos de campo a efetivar-se em Vila Serrana, 1946. Reproduzido em Lucchini, op. cit., p. 126-127.

²⁵ Estudos regionais para Punta del Este (1943); atuação para a Comissão Nacional de Educação Física (1940-41); projeto de urbanização para Vila Salus (1941-42); plano de zoneamento para Rincón Del Bonete (1941). Mariano Arana, “Julio Vilamajó, um arquiteto ignorado”. Projeto, Outubro 1987, p.137.

²⁶ Julio Vilamajó, Estudio urbanístico para las ciudades del interior, 1947. Reproduzido em Lucchini, op. cit., p. 120-121.

²⁷ Idem p. 120.

²⁸ Julio Vilamajó, Estudio urbanístico para las ciudades del interior, 1947. Reproduzido em Lucchini, op. cit., p. 121.

²⁹ Traduzo aqui o diagnóstico de Graciela Martínez sobre a situação atual de Vila Serrana: “A sociedade anônima foi trocando de mãos e os novos proprietários foram se desinteressando de um negócio cada vez menos próspero sem que as autoridades competentes se decidissem a tomar as cartas no assunto. Dos 2.600 terrenos atuais, estima-se que 70% foram vendidos ou trocados por ações, mas apenas 7% estão edificadas e grande parte das titularidades, provavelmente diluídas por sucessões, é desconhecida ante a falta de apropriação efetiva dos donos e a desordem administrativa dos organismos correspondentes. Com toda certeza, existem fortes dívidas para com a Intendência Municipal de Lavalleja que tornam ainda mais obscuros os direitos vigentes. Esta confusão gera uma situação de fato de “terra de ninguém”, com problemas, riscos, conflitos latentes e manifestos. Entre eles, o existente nada menos que sobre a propriedade do lago e da represa, reivindicada como eminentemente pública pelos colonos e pelo sentido comum e insolitamente reconhecida como privada pela intendência.” Martínez Diaz, op. cit., p. 3-4.

³⁰ Lucchini, op. cit., p. 205.

³¹ A palavra é o diminutivo de *ventorro*; em português, taberna ou tasca onde se servem comidas populares.

³² Cecília Alderton, Bioconstrucción: Construcción con materiales naturales. In: Seminario-Taller Alternativas a la Ocupación: Arquitecturas en Tierra. Unidad de Investigación Tecnologías en Tierra. Facultad de Arquitectura – UDELAR, Montevideo, Dezembro 2003, p. 5.

³³ Lucchini, op. cit., p. 199.

³⁴ Sobre essa técnica ver: Juan Martín Dabezies Damboriarena, La dimensión inmaterial del Paisaje. Una propuesta de documentación, caracterización y gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009, p. 281-282.

³⁵ Por último, quero fazer os seguintes agradecimentos: a Julio Gaeta; a Nathalia Bichinho; e a Carlos Eduardo Comas pelo “encargo”, que se revelou para mim uma grata descoberta.